

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF HUMAN AND CITIZENS

БУКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
Пятигорский государственный университет.

BUKOVSKY STANISLAV EVGENIEVICH,
Pyatigorsk state University.

Данная статья посвящена анализу конституционных прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции Российской Федерации. В работе рассматриваются основополагающие принципы и ценности, на которых строится система гарантий прав и свобод граждан, такие как право на жизнь, частную собственность, свободу слова, совести, собраний и ассоциаций. Анализируются механизмы защиты и осуществления этих прав, а также взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина. Статья призвана обеспечить более глубокое понимание и осознание основных конституционных принципов, охраняющих права и свободы личности в рамках правового государства.

This article is devoted to the analysis of the constitutional rights and freedoms of man and citizen enshrined in the Constitution of the Russian Federation. The paper examines the fundamental principles and values on which the system of guarantees of citizens' rights and freedoms is based, such as the right to life, private property, freedom of speech, conscience, assembly and association. The mechanisms of protection and implementation of these rights are analyzed, as well as the relationship between the rights and duties of a person and a citizen. The article is intended to provide a deeper understanding and awareness of the basic constitutional principles protecting the rights and freedoms of the individual within the framework of the rule of law.

Ключевые слова: конституционные права, свободы человека и гражданина, гарантии, защита личности, равенство перед законом, Конституция, правовое государство.

Key words: constitutional rights, human and civil freedoms, guarantees, personal protection, equality before the law, Constitution, rule of law.

Исследование конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации является актуальным в свете постоянно меняющейся правовой среды, необходимости обеспечения защиты и соблюдения прав и свобод людей, а также повышения эффективности реализации государственных политик в этой сфере.

Среди исследователей, изучавших данный вопрос, можно особо отметить следующих. Марокко Н.А. исследует функцию защиты основных прав и свобод человека и гражданина в контексте реализации полномочий Конституционного суда Российской Федерации [2]. Данная диссертация является важным исследованием, посвященным роли Конституционного суда в защите конституционных прав граждан. Ведерников А.Н. в своей работе рассматривает понятие и сущность конституционного права личности на судебную защиту. Статья поз-

воляет лучше понять значение судебной защиты для обеспечения конституционных прав граждан [3]. Идрисов Р.Ф., Лучинкина Л.Ф. в своем исследовании обсуждают конституционную защиту прав граждан [4]. Их исследование направлено на анализ механизмов защиты прав граждан, закрепленных в Конституции. Ерохина Т.П. рассматривает конституционное право на судебную защиту и его роль в гражданском судопроизводстве [5]. Ее работа акцентирует внимание на важности доступности судебной защиты для всех граждан. Вершинин В.Б. исследует судебную защиту как комплексный институт российского права [6]. Его исследование поможет лучше понять сущность судебной защиты как важного элемента правовой системы.

Взаимодействие людей формирует общество, которое представляет собой сеть связей между индивидами, объединенными различными интересами.

Общество, будучи сложной системой, требует упорядочения и стабилизации отношений, особенно в области разделения труда и экономической деятельности.

Таким феноменом, организовывающим, регулирующим и упорядочивающим общественные отношения, является право.

Исходя из определения Российской Федерации, содержащегося в ст.1 Конституции РФ, согласно которой Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления, очевидно, что идея создания социального государства непосредственным образом закреплена в действующей Конституции.

Для построения демократического правового социального государства Конституция закрепляет принципы, то есть основы конституционного строя, на которых выстраивается система государственных органов, местного самоуправления, аппарата государственных и муниципальных служащих.

Большое внимание уделяется интересам личности, естественным правам и свободам человека и гражданина.

Для реализации конституционных прав и для их защиты необходима не только эффективная деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, органов судебной власти, но и сформированное у граждан правовое сознание [2].

Правовое мышление, правовая культура и правосознание играют ключевую роль в формировании общественных норм и ценностей в России, где развивается социальное государство и гражданское общество.

Однако в обществе имеет место быть деформация рассматриваемых правовых явлений, неуважительное или неадекватное отношение к закону и несоблюдение или нежелание соблюдения правовых норм, что влечет рост преступности, снижение защищенности личности от преступных посягательств, что негативно отражается на развитии социального государства в России.

Понимая значимость гарантий для обеспечения прав и свобод человека, важно учитывать, что процедурность играет ключевую роль в их эффективной реализации. Без четких правил юридические гарантии теряют свою юридическую силу, что ведет к утрате надежности. Само по себе существование юридических норм не обеспечивает защиту прав человека, их реализация требует соответствующего правового оформления. Рассматриваемая категория прав является универсальной и распространяется на всех граждан Российской Федерации, а также на лиц различного возраста, проживающих на территории страны по закону.

Система социального государства представляет собой учреждения, которые заботятся о защите интересов тех, кто не способен самостоятельно обеспечить свое существование. Они также стремятся создать равные возможности для самореализации каждого гражданина, обеспечить благоприятные условия обитания и формировать новые социальные связи на основе принципов социальной справедливости, солидарной ответственности и гражданского согласия. В этом контексте доступность образования связана с возможностью получить как

общее, так и профессиональное и послевузовское образование в соответствии с убеждениями родителей, собственными желаниями и возможностями.

Современное социальное государство представляет собой институт, ориентированный на обеспечение благополучия и прогресса общества в целом, защиту прав и интересов всех его жителей, а также решение конфликтов как внутри страны, так и за ее пределами. Важно отметить, что государство сохраняет свои функции по наказанию нарушителей прав и свобод лишь в крайних случаях, когда это необходимо для защиты граждан и борьбы с деспотическими режимами.

В настоящее время невозможно отнести Российскую Федерацию к рассматриваемому типу государства, хотя тенденция к этому прослеживается в попытках закрепления многих признаков данного типа в Конституции.

Также, Российская Федерация закрепляет конституционные гарантии на:

- Социальное обеспечение;
- Пенсионное обеспечение;
- Здравоохранение;

– Доступность и право на образование, что является важными направлениями государственной политики, необходимыми для построения социального государства [3].

В России, как стране, переходящей к социальному государству, наблюдается отсутствие значительных изменений в сфере социальной политики с момента обретения независимости. Социальные проблемы становятся все более актуальными и обсуждаемыми в общественном диалоге. Для повышения прозрачности системы социальной политики необходимо активно расширять обсуждение различных аспектов этой области не только среди профессионалов, но и с участием новых институтов гражданского общества.

Гражданское общество, как главный строитель социальной структуры государства, формирует основу для развития правовой культуры, правового мышления и правового сознания. Важность этих аспектов определяет уровень развития общества и его способность к саморегуляции.

Правосознание граждан выступает как ведущая разновидность всей совокупности социально значимых действий и поступков людей, правовая культура способствует эффективной реализации норм права, реализации принципа законности, а правовое мышление непосредственно развивает и устанавливает правовые отношения [5].

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что для обеспечения правильного правосознания, отсутствия деформаций принимаемые государством нормативные правовые акты не должны противоречить друг другу и отвечать потребностям всех социальных групп населения, нормы права не должны подвергаться неоднозначному толкованию со стороны граждан, юридических лиц, органов государственной власти.

Кроме того, государством должна проводиться культурная политика, создаваться различные общественные организации и должен осуществляться постоянный контроль за деятельностью государственных органов власти в целях недопущения недоверия граждан к правоохранительной деятельности.

Таким образом, можно сделать выводы:

1. Конституционные права и свободы человека и гражданина являются основой современного демократического общества. Они гарантируют неприкосновенность личности, свободу выражения мнения, равенство перед законом, право на образование, здоровье, жилье и другие важные аспекты жизни.

2. Конституция определяет границы и ограничения для прав и свобод. Они могут быть ограничены только в случаях, предусмотренных законом и приближающихся к целям, направленным на защиту общественного порядка, здоровья, морали и прав других лиц.

3. Органы государственной власти обязаны соблюдать и защищать конституционные права и свободы граждан. Они должны обеспечивать правовую защиту каждого человека и гарантировать равное обращение перед законом.

4. Общественное сознание и правовая культура играют важную роль в обеспечении и защите конституционных прав и свобод. Повышение осведомленности людей о своих правах и обязанностях, формирование уважительного отношения к правам и свободам других людей способствует развитию демократического общества.

5. Конституционные права и свободы являются неотъемлемой частью человеческого достоинства. Защита и соблюдение этих прав и свобод является обязательством каждого гражданина и государства в целом. Их уважение и реализация способствуют созданию справедливого и свободного общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: https://www.constituant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.

2. Марокко Н.А. Функция защиты основных прав и свобод человека и гражданина в контексте реализации полномочий Конституционного суда Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. 22 с.

3. Ведерников А.Н. О понятии и сущности конституционного права личности на судебную защиту // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 348. С. 80-81.

4. Идрисов Р.Ф., Лучинкина Л.Ф. Конституционная защита прав граждан // Вестник Удмуртского университета. 2021. Вып. 1. С. 132-134.

5. Ерохина Т.П. Конституционное право на судебную защиту и право на судебную защиту в гражданском судопроизводстве // Публичное и частное право. 2020. Вып. III. URL: <https://lawlibrary.ru/article2175155.html>.

6. Вершинин В.Б. Судебная защита как комплексный институт российского права. Авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2021. 26 с.

© Буковский С.Е., 2024.